

Uporaba wordneta za boljše razdvoumljanje pri strojnem prevajanju

Darja Fišer, Špela Vintar

* Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
darja.fiser@guest.arnes.si
spela.vintar@ff.uni-lj.si

Povzetek

V prispevku predstavljamo rezultate raziskave, v kateri smo s pomočjo slovenskega in angleškega wordneta skušali izboljšati strojno prevajanje na leksikalni ravni, kjer je problematično predvsem ustrezno prevajanje večpomenskih besed in večbesednih zvez. Za potrebe raziskave smo najprej izdelali vzporedni korpus novic EU, ki smo ga avtomatsko semantično označili in razdvoumili s pomočjo angleškega in slovenskega wordneta. Ker ta dva semantična leksikona uporabljata iste identifikacijske kode za koncepte, ju je mogoče uporabiti tudi za iskanje prevodnih ustreznic. Neodvisno od semantičnega označevanja smo korpus prevedli s strojnim prevajalnikom, prevode, ki jih je predlagal, pa primerjali s prevodnimi ustreznicami, pridobljenimi iz wordneta, pri čemer smo za referenčni prevod uporabili človeški prevod iz vzporednega korpusa. Raziskavo smo izvedli za obe jezikovni kombinaciji in pri tem uporabili dva različna strojna prevajalnika. Rezultati so spodbudni, saj smo s pomočjo wordneta v obeh smereh in pri obeh uporabljenih prevajalnikih izboljšali precej prevodov, kar še posebej velja za prevajanje iz angleščine v slovenščino s prevajalnikom Presis.

Using wordnet for better word-sense disambiguation in machine translation

This paper presents the results of an experiment in which we tried to improve machine translation at lexical level with wordnets for Slovene and English. Mistranslations often arise due to inadequate word-sense disambiguation of polysemous words and detection of multi-word expressions, and we believe that wordnet can help with both. First we created a parallel corpus of EU news, which was then automatically annotated with disambiguated wordnet ids. Because Slovene and English wordnets use the same synset ids, they can be used for finding translation equivalents. Independently of word-sense disambiguation, we machine-translated the corpus and then compared the translations with translation equivalents obtained from wordnet while human translation from the parallel corpus was used as a reference. The experiment was conducted in both language directions and with two different machine translation systems. The results are encouraging as we were able to improve the translations in all experimental settings, especially in translation from English into Slovene with the machine translation system Presis.

1. Uvod

Z naraščanjem količine medjezikovne komunikacije besedil narašča tudi potreba po strojnem prevajanju. Predvsem za kombinacije z večjimi svetovnimi jeziki sodobni strojni prevajalniki že omogočajo prevode, ki so povsem sprejemljivi v okoliščinah, kjer prevajamo besedila z zelo omejenega področja in so napisana v nadzorovanem jeziku, zadovoljivo uporabno vrednost pa imajo tudi prevodi splošnejše narave, za katere natančni prevod niti ni potreben ali pa si ga zaradi finančnih, kadrovskih ali časovnih omejitev preprosto ne moremo privoščiti. Kljub temu pa strojni prevodi še zdaleč niso popolni; poleg neustreznih slovničnih konstrukcij v generiranih prevodih pogosto nastopajo težave na leksikalni ravni, kjer je uporabljen sicer legitimen prevod neke besede, vendar v napačnem pomenu, kjer so prevedeni posamezni deli večbesednih zvez namesto cele zveze, kjer besede ostajajo neprevedene, ker manjkajo v prevajalnikovem leksikonu, in podobno.

S tem problemom se ukvarjamo v pričujoči raziskavi, s katero želimo pokazati, da je mogoče rezultate strojnega prevajanja bistveno izboljšati z uporabo wordneta, in sicer predvsem pri razdvoumljanju večpomenskih besed, pa tudi pri iskanju prevodov za večbesedne ustreznice in kot dodaten dvojezični vir za iskanje prevodnih ustreznic, predvsem strokovno specifičnih izrazov. Wordnet so kot spodnji del ontologije učinkovito uporabili v strojnem prevajalniku PANGLOSS (Knight 1993). Pri strojnem prevajanju korejskih besedil so se s pomočjo latentne semantične analize in semantične podobnosti besed v wordnetu spopadli s prevajanjem kolokacij (Yuseop idr.

2002), za razdvoumljanje večpomenskih izrazov v izvorniku in izbiro ustreznega prevoda pa so ga uporabili pri statističnem prevajanju iz angleščine v bengalščino (Salam idr. 2009). Wordnet so uporabili tudi za prevajanje samostalniški zvez iz arabščine v angleščino (Ali idr. 2009). Te so pri prevajanju zelo pomembne, saj nosijo večino informacij v stavku. Prevodne ustreznice zanje so poiskali s semantičnim razdvoumljanjem, ki temelji na iskanju najustrežnejšega semantičnega grafa za prevajani stavek na zelo podoben način, kot to počnemo v naši raziskavi, ki pa ni omejena zgolj na samostalnike.

Razdvoumljanje za potrebe strojnega prevajanja se razlikuje od klasičnega avtomatskega razdvoumljanja, saj za prevajanje zadošča stopnja razdvoumljanja, ki v ciljnem jeziku zahteva različne prevode, na kar so opozorili že Vickrey idr. (2005). Nesporen doprinos razdvoumljanja in leksikalne semantike h kvaliteti strojnega prevajanja pa sta z empiričnimi raziskavami strojnega prevajanja fraz in ovrednotenjem rezultatov dokazala Carpuat in Wu (2007), s čimer sta dokončno ovrgla trditve nekaterih avtorjev, ki so trdili nasprotno. Na leksikalni ravni ostajamo tudi v tej raziskavi, pri čemer je naš namen pokazati učinkovitost vključevanja wordneta in semantičnega razdvoumljanja v proces strojnega prevajanja, ne pa razvoj strojnih prevajalnikov samih, zato tudi ne generiramo prevoda celotnega stavka.

V prispevku najprej predstavljamo korpusne in slovarske vire, ki smo jih uporabili v raziskavi. Sledi opis semantičnega označevanja korpusa in razdvoumljanja, nato pa še strojnega prevajanja. V petem razdelku analiziramo in ovrednotimo rezultate raziskave, prispevek pa sklenemo z razpravo in načrti za prihodnje delo.

2. Priprava virov

V pričujoči raziskavi smo uporabili angleško-slovenski vzporedni korpus novic EU, ki smo ga sestavili in obdelali sami, ter že obstoječa angleški in slovenski wordnet, ki smo ju zgolj preoblikovali v ustrezen format za potrebe semantičnega razdvoumljanja.

2.1. Vzporedni korpus

Raziskavo smo opravili na vzporednem slovensko-angleškem korpusu, ki smo ga sestavili iz novic s portala EU¹. Korpus vsebuje nekaj več kot 500 novic o najrazličnejših temah, kot so okolje, kultura, znanost in druge (glej Tabelo 1), ter obsega približno 120.000 pojavnih v slovenščini in 140.000 pojavnih v angleščini.

Tema	Št. novic
okolje	83
delovanje EU	64
zaposlovanje	50
kultura	48
ekonomija	47
mednarodni odnosi	46
znanost	33
pravo	32
podjetništvo	26
transport	21
kmetijstvo	20
energija	20
regionalna politika	16
skupaj:	506

Tabela 1: Število novic v korpusu glede na tematiko.

Stavčno poravnavo korpusa smo opravili z orodjem WinAlign². Slovenski del korpusa smo tokenizirali, oblikoskladenjsko označili in lematizirali s pomočjo spletnega servisa JOS (Erjavec idr. 2010), angleškega pa z orodjem ToTaLe (Erjavec idr. 2005). Nato smo iz korpusa izločili vsa ločila in slovnične besede, da so v njem ostale zgolj leme samostalnikov, glagolov, pridevnikov in prislovov s pripisano besedno vrsto. Pojavnice smo v vsaki novici posebej oštevilčili in jim pripisali oznako 1, če obstajajo v korpusu in jih želimo semantično označiti, oz. oznako 0, če temu ni tako. V tej fazi smo v korpusu označili tudi večbesedne zveze, ki jih najdemo tudi v wordnetu. Slika 1 vsebuje izsek iz slovenskega dela korpusa, ki je pripravljen za semantično označevanje.

ctx_061211		
pregledati#v#74#1	biti#v#75#1	znesek#n#76#0
dodeljen#a#77#0	leto#n#78#1	oceniti#v#79#1
napredek#n#80#1	eu#n#81#1	izpolnjevanje#n#82#1
cilj#n#83#1	gospodarski_rast#n#84#1	nov#a#85#1
deloven_mesto#n#86#1		

Slika 1. Primer iz korpusa.

2.2. Wordnet

Za določanje pomena besedam v korpusu smo uporabili wordnet za angleški in slovenski jezik. Wordnet je leksikalna podatkovna zbirka, ki vsebuje samostalnike, glagole, pridevnike in prislove. Zbirka je zasnovana pojmovno, kar pomeni, da so v njej vse besede, ki označujejo isti pojem, združene v sopomenske nize oziroma sinsete (npr. *luč* in *svetilka*), ti pa so nato med seboj povezani s semantičnimi relacijami, kot so nad- in podpomenskost, holo- in meronimija, protipomenskost in druge.

Posamezno sopomenko v sinsetu imenujemo literal, ki se v različnih pomenih lahko pojavlja v več sinsetih (npr. *jezik* kot sredstvo komunikacije, *jezik* kot organ, *jezik* kot del čevlja). Poleg literalov in semantičnih relacij vsak sinset vsebuje tudi razlago in primere rabe, številni pa še področno oznako in druge informacije.

Angleški wordnet³ je prvi tovrsten semantični leksikon, ki je začel nastajati pred dobrima dvema desetletjema na Univerzi v Princetonu (Fellbaum 1998). Princeton WordNet (PWN) je še danes največji, saj vsebuje približno 155.000 različnih literalov oz. 117.000 sinsetov.

Slovenski wordnet⁴ (sloWNet) je veliko mlajši in manjši, izdelan pa je bil s polavtomatskimi metodami (Fišer 2009) na podlagi PWN in trenutno vsebuje petino angleških sinsetov, kar številčno pomeni približno 17.000 sinsetov oz. 20.000 literalov. Slovenski wordnet za pojme v semantični mreži uporablja iste identifikacijske kode kot angleški, zato ju lahko uporabljamo tudi kot dvojezični vir, ki omogoča iskanje prevodnih ustreznih v obeh jezikih, kar je ključno za našo raziskavo.

Kot je razvidno iz Tabele 2, primerjava besedišča v slovenskem delu korpusa in sloWNetu pokaže, da jih od nekaj več kot 116.000 pojavnih v korpusu skoraj 85.000 oz. 73 % najdemo tudi v sloWNetu (med temi je okoli 3.300 različnic), med katerimi je tudi nekaj manj kot 2.500 večbesednih leksemov. Več kot en pomen v sloWNetu ima približno 56.700 iztočnic, pri čemer so skoraj vse enobesedne.

V angleškem delu korpusa, ki šteje nekaj nad 143.000 pojavnih, se s Princeton WordNetom prekriva skoraj 100.000 oz. 70 % pojavnih (med temi je nekaj več kot 8.000 različnic), med katerimi je okoli 4.600 večbesednih leksemov. Večpomenskih je 82.300 različnic, med katerimi je prav tako večina enobesednih.

	ang	slo
št. pojavnih	99.809	84.905
št. različnic	8.015	3.289
št. večbesednih	4.651	2.478
št. večpomenskih	82.269	56.697
št. enobesednih večpomenskih	80.865	56.574

Tabela 2: Prekrivanje korpusa in wordnetov.

¹ <http://ec.europa.eu/news/>

² <http://www.translationzone.com/en/>

³ <http://wordnet.princeton.edu/>

⁴ <http://nl.ijs.si/sloWnet/>

Za potrebe semantičnega označevanja smo wordneta preoblikovali v bazo znanja v predpisanem formatu, pri čemer smo normalizirali literale v male tiskane črke in lematizirali večbesedne literale, da jih bo mogoče prepoznati v prav tako lematiziranem korpusu.

3. Semantično označevanje korpusa in razdvoumljanje

Cilj semantičnega označevanja korpusa je, da večpomenskim pojavnicam v korpusu pripišemo ustrezen pomen, na podlagi katerega bo nato prek medjezikovne povezave v slovenskem in angleškem wordnetu mogoče najti njene prevodne ustreznice. Ker želimo razviti metodologijo, primerno za vse vrste besedil in različne jezikovne kombinacije, smo za vsak jezik posebej pojavnicam v korpusu pomene iz wordneta pripisali avtomatsko.

Za to smo uporabili prosto dostopno orodje za razreševanje večpomenskosti UKB (Agirre in Soroa 2009), ki za določanje pomena besede glede na sobesedilo, v katerem se pojavlja, upošteva relacije med sinseti v wordnetu. Iz množice grafov, ki se za besedo in njeno sobesedilo v semantični mreži izdelajo, program izbere tisti pomen, ki je na podlagi števila in moči povezav med pojmi v mreži ocenjen z najvišjo stopnjo verjetnosti. S tem orodjem je mogoče razdvoumljati eno- in večbesedne samostalnike, glagole, pridevnike in prislove, ki jih wordnet vsebuje. Poleg tega, da je UKB mogoče uporabiti za vse jezike, za katere obstajajo semantični leksikoni tipa wordnet, je njegova prednost tudi v tem, da pomene vseh besed v istem sobesedilu razreši hkrati, zato je postopek pripisovanja pomenov zelo hiter.

Rezultat označevanja je seznam pojavnic iz korpusa, ki so jim pripisane identifikacijske kode izbranih sinsetov. Za lažjo primerjavo s strojnimi prevodi v naslednjem koraku smo za pripisane semantične oznake izpisali še ustrezne literale iz slovenskega in angleškega wordneta. Primer semantično razdvoumljenega korpusa prikazuje Slika 2.

UKB: ctx_090529 1 oznaka ENG20-06824154-n !!
SWN: oznaka, znak, znamenje
PWN: marker, marking, mark
UKB: ctx_090529 2 živilo ENG20-00018827-n !!
SWN: hranilo, živilo
PWN: food, nutrient
UKB: ctx_090529 7 prihodnost ENG20-14265057-n !!
SWN: bodočnost, prihodnost
PWN: future, hereafter, futurity, time to come

Slika 2. Semantično razdvoumljene pojavnice v korpusu s slovenskimi in angleškimi literali.

4. Strojno prevajanje korpusa

Povsem neodvisno od semantičnega označevanja smo korpus strojno prevedli. Ker namen te raziskave ni ocenjevanje kvalitete slovenskega wordneta ali avtomatskega semantičnega označevanja za slovenščino, temveč razvoj metodologije za izboljšavo strojnih prevodov s pomočjo wordneta na splošno, smo se odločili postopek preizkusiti v obeh smereh. Zato smo korpus prevedli iz angleščine v slovenščino in obratno.

Za objektivnejšo primerjavo rezultatov smo uporabili dva različna strojna prevajalnika: Presis,⁵ ki temelji na ročno napisanih pravilih, in statistični prevajalnik GoogleTranslate,⁶ ki se jezikovnih modelov uči iz velike količine besedil, dostopnih na svetovnem spletu. Presis izvorni stavek najprej analizira in prevede v vmesni jezik, nato pa na podlagi analize generira stavek v ciljnem jeziku. Pri tem uporablja ročno napisana pravila, dvojezični leksikon in druge jezikovne informacije iz zbirke Ases, ki vključuje tudi ločevanje med posameznimi pomeni besed (Holozan 2008). Presisov prevod celotnega korpusa v obe smeri je prijazno zagotovilo podjetje Amebis.

Googlov prevajalnik uporablja vzporedna besedila na spletu, denimo nekdanje dokumente Združenih narodov in Evropske komisije, v katerih je »identična vsebina profesionalno prevedena v mnogo jezikov« (Softky 2007). Osnova za razvoj statističnega prevajalnika je bil šestjezični korpus z 20 milijardami besed, s pomočjo katerega je Google izpilil statistične algoritme za učenje jezikovnih modelov, pri izboljševanju prevoda – denimo besednega reda ali izbiri ustreznice glede na kontekst – pa se opira še na gigakorpuse besedil v ciljnem jeziku. Googlov prevajalnik ima vgrajeno avtomatsko vrednotenje prevoda, pomaga pa si še s funkcijo »Pripeljaj boljši prevod«, kjer skuša jezikovne modele izboljševati s pomočjo povratnih informacij uporabnikov.

Strojno prevedena besedila smo nato lematizirali in jih na podlagi oznak za segmente, ki smo jih pridobili pri stavčni poravnavi korpusa, primerjali s semantično razdvoumljenim izvirnikom in prevodnimi ustreznicami, pridobljenimi preko medjezikovnih povezav iz wordneta. Pri primerjavi nas je zanimalo, ali sta strojni prevod in prevod s pomočjo wordneta ustrezna. To smo ugotavljali s primerjavo z referenčnim človeškim prevodom iz vzporednega korpusa.

5. Rezultati in vrednotenje

5.1. Prevajanje iz slovenščine v angleščino

V slovenskem delu korpusa smo zaznali nekaj čez 38.000 večpomenskih pojavnic, kar je približno 4.000 večpomenskih različnic. Primerjava strojnega, wordnetovega in referenčnega prevoda iz slovenščine v angleščino pokaže, da se v približno 40 % primerov wordnetov predlog ujema z referenčnim prevodom. Od tega se Presis pri 1.558 primerih (434 različnih besedah) ne ujema z referenčnim prevodom in bi ga lahko s pomočjo wordneta in semantičnega razdvoumljanja izboljšali. Google je po teh merilih malce boljši, saj se z referenčnim prevodom ne ujema 867 primerov (368 različnih besed), kjer bi strojni prevod lahko izboljšali.

Po en primer napačnega angleškega prevoda obeh prevajalnikov, ki bi ju s pomočjo wordneta bilo mogoče izboljšati, vsebuje Slika 3. V prvem primeru je besedo *koza* Presis prevedel z napačnim pomenom *smallpox*, medtem ko smo z avtomatskim razdvoumljanjem s pomočjo wordneta prišli do pravilnega prevoda *goat*, ki ga vsebuje tudi referenčni človeški prevod iz korpusa. Drugi primer je za besedo *napoved*, ki jo je narobe prevedel Google, in sicer z izrazom *announcement*, medtem ko bi z uporabo wordneta besedo pravilno prevedli v *forecast*.

⁵ <http://presis.amebis.si/prevajanje/>

⁶ <http://translate.google.com/>

	WORDNET = KORPUS	WORDNET ≠ KORPUS
WORDNET = GOOGLE	1.527	1.194
WORDNET ≠ GOOGLE	368	1.544
WORDNET = PRESIS	1.343	1.211
WORDNET ≠ PRESIS	434	1.082
ujemanje v %	40,90	59,10

Tabela 3: Ujemanje med prevodi različnic za smer slovenščina-angleščina.

WORDNET:	081114 koza → goat , caprine animal
PRESIS:	Almost 360 million of pigs, sheep, a smallpox and cattle and more billion of poultry execute every year in European Union because of meat.
KORPUS:	Every year nearly 360 million pigs, sheep, goats and cattle and several billion poultry are killed for their meat in the EU.
WORDNET:	090119 napoved → prognosis, forecast
GOOGLE:	But because of the sharp economic slowdown, the interim announcement has been expanded.
KORPUS:	But in light of the sharp economic slowdown, the current interim forecast has been expanded.

Slika 3. Primer uspešne uporabe wordneta za izboljšanje strojnega prevajanja iz slovenščine v angleščino.

Ročni pregled naključno izbranih 200 primerov, kjer se prevod z wordnetom ne ujema niti z referenčnim niti s strojnim prevodom, pokaže, da je med njimi 73 takih primerov, ki so pravilno razdvoumljeni, le 127 pa takih, kjer je pojavnicam v korpusu glede na sobesedilo pripisan napačen pomeni. To se pravi, da je med negativnimi primeri dobra tretjina še vedno pravilno razdvoumljena. Razlogi za neujemanje so številni: v prevodu je uporabljen sinonim, v prevodu je uporabljen isti besedni koren v drugi besedni vrsti, v prevodu je opazovana beseda izpuščena, prevod je svobodnejši. Taka sta tudi primera v spodnji sliki; prvi ponazarja izpust besede *vrsta* v referenčnem prevodu, drugi pa svobodnejši prevod za *spomin*:

WORDNET:	080729 vrsta → species
PRESIS:	Their task was to make impossible immoderate catch of Atlantic cod, that cold waters of this sea were full of her sometimes, this kind is disappearing quickly now.
KORPUS:	They were on a mission to stop the overfishing of cod, once plentiful in the icy waters, but now fast disappearing.
WORDNET:	090423 spomin → memory, retention
PRESIS:	Prelov fish is le yet moved away memory.
KORPUS:	Rampant overfishing is a thing of the past.

Slika 4. Primer razhajanja med wordnetovim, strojnim in referenčnim prevodom zaradi ohlapnejšega prevoda.

Zanimivo je, da je v ročno pregledanem vzorcu samo ena beseda razdvoumljena dvakrat različno: *meso* → *meat* in *meso* → *flesh, pulp*, pa še to obakrat narobe; prvič je bilo meso v zvezi *goveje meso*, za katero se pravilni prevod glasi *beef*, drugič gre za opis revščine, ko si družina ne more privoščiti mesa.

Wordnet lahko pomembno izboljša tudi prevajanje večbesednih enot. V korpusu smo našli kar 166 primerov, kjer je bil strojni prevod pomanjkljiv zaradi neustrezne obravnave stalne besedne zveze, medtem ko je wordnet predlagal pravilno ustreznico; npr. *biotska raznovrstnost* – *biotic diversity* namesto *biodiversity*; *vezani les* – *tied wood* namesto *plywood*.

5.2. Prevajanje iz angleščine v slovenščino

V angleškem delu korpusa smo zaznali približno 48.000 večpomenskih pojavnic oz. okoli 6.000 večpomenskih različnic, ki hkrati obstajajo tudi v slovenščini, kar je nekoliko več kot v slovenskem delu korpusa. Zanimivo je, da je skupni odstotek ujemanja wordnetovega prevoda z referenčnim nižji – okrog 32%. Vendar je po drugi strani več primerov, ki jih lahko z uporabo wordneta izboljšamo: pri Presisu je takšnih kar 3.730 primerov (865 različnih besed), pri Googlu pa 901 primerov (485 različnih).

	WORDNET = KORPUS	WORDNET ≠ KORPUS
WORDNET = GOOGLE	1.491	1.099
WORDNET ≠ GOOGLE	485	3.014
WORDNET = PRESIS	1.277	1.403
WORDNET ≠ PRESIS	865	2.454
ujemanje v %	32,45	67,55

Tabela 4: Ujemanje med prevodi različnic za smer angleščina-slovenščina.

Ročno vrednotenje naključno izbranih 200 primerov pokaže, da je med negativnimi primeri kar polovica pravilno razdvoumljenih (99 pravilno : 101 napačno). Ta rezultat je precej boljši od razdvoumljanja v slovenščini, kar je zanimivo, glede na to, da smo pri obeh jezikih uporabili isto semantično mrežo. Če primere pogledamo pobliže, opazimo, da so glagoli veliko slabše razdvoumljeni od samostalnikov (npr. dosledna napaka *be* → *živeti*, namesto *biti*), vendar je pri tem treba poudariti, da je razdvoumljanje glagolov veliko težje kot razdvoumljanje samostalnikov. Poleg tega je bil sloWNet izdelan avtomatsko, po končani gradnji pa so bili samostalniki pregledani in popravljeni, glagoli pa ne, zato je mogoče, da so vzrok za te napake tudi neustrezno prevedeni sineti oz. manjkajoči pomeni za nekatere večpomenske glagole.

Primeri, v katerih je bilo razdvoumljanje in prevajanje v slovenščino s pomočjo wordneta uspešnejše od strojnega, vsebuje Slika 5. V prvem primeru je Presis z besedo *prikuha* narobe prevedel izraz *vegetable*, medtem ko smo z wordnetom dobili ustrezen predlog *zelenjava*. V drugem primeru pa Presis za glagol *wait*, ki smo ga z wordnetovo pomočjo uspeli prevesti pravilno s *čakati*, sploh ni predlagal nobenega prevoda in je glagol pustil v izvorniku, najverjetneje zato, ker ni uspela analiza izvornega stavka.

WORDNET:	090529 vegetable → zelenjava
PRESIS:	on biti že obvezen za nekaj hrana prodati v evropski unija , including neobdelan govedina , perutnina , sadje , prikuha , jajce , med , vino in oliven olje .
KORPUS:	oznaka z kraj pridelava biti v eu za nekateri živilo že obvezen , deti za goveji meso , perutnina , sadje , zelenjava , jajce , med , vino , oliven olje .
WORDNET:	090423 wait → počakati, čakati
PRESIS:	normalno sedanji politika - zadnji overhauled v 2002 - biti ne izteči se za recenzijski do 2012. ampak biti položaj postajati preveč negotov do wait that dolgo .
KORPUS:	sicer biti biti naslednji pregled zdajšnji politik - zadnji pregled biti leto 2002 - predviden šele leto 2012 , toda stanje v ribištvo biti tako kritičen , da ne smeti veliko čakati .

Slika 5. Primer uspešne uporabe wordneta za izboljšanje strojnega prevajanja iz angleščine v slovenščino.

6. Zaključek

V prispevku smo predstavili poskus izboljšave strojnih prevodov na leksikalni ravni s pomočjo semantičnega razdvoumljanja in iskanja prevodnih ustreznice v angleškem in slovenskem wordnetu. Analiza in vrednotenje rezultatov sta pokazala, da je z uporabo že obstoječih jezikovnih virov in tehnologij na enostaven in hiter način v številnih primerih mogoče učinkovito ugotoviti pravi pomen, s tem pa tudi prevod večpomenskih izrazov, s čimer imajo strojni prevajalniki dandanes še precej težav, ne glede na to, ali za prevajanje uporabimo sisteme, ki temeljijo na ročno napisanih pravilih, ali statistične prevajalnike.

Čeprav smo se v eksperimentu spopadali z napakami v prevodih, za katere razlog tiči v napačnem oblikoskladenjskem označevanju in lematizaciji ali napačnem avomatskem razdvoumljanju večpomenskih besed, smo s pomočjo wordneta zabeležili izboljšave tako pri uporabi Presisa kot Googlovega prevajalnika v obeh jezikovnih kombinacijah, še največ jih je bilo pri Presisovem prevodu v slovenščino.

Dejstvo, da je Google Translate v obeh smereh dosegel boljše rezultate, bi lahko utemeljili s tem, da smo v korpus vključili vzporedna besedila, objavljena na svetovnem spletu, in to s področja delovanja EU. Ker Googlov prevajalnik svoje jezikovne modele gradi prav s pomočjo tovrstnih vzporednih besedil, lahko upravičeno pričakujemo, da se bo pri njihovem prevajanju zelo dobro odrezal.

Pri vrednotenju rezultatov se je izkazalo, da je ustreznost prevodov zelo težko vrednotiti avtomatsko, kljub temu, da smo imeli na voljo človeški referenčni prevod. Ta je namreč velikokrat svobodnejši in namesto sicer pravilno razdvoumljenega izraza vsebuje njegovo približno sopomenko, izraz v spremenjeni besedni vrsti, izraz preprosto izpusti, ali pa je bolj idiomatski od izvornika. Zato je pri tovrstnih preizkusih nujen tudi ročni pregled vsaj vzorca dobljenih rezultatov, s čimer dobimo natančnejši vsebinski vpogled v prevode.

V okviru bilateralnega projekta z madžarsko akademijo znanosti nameravamo v prihodnje raziskavo razširiti še na jezikovni par angleščina-madžarščina in postopek preizkusiti na prevajalnem sistemu MorphoLogic. S tem bomo dobili objektivnejšo potrditev učinkovitosti in jezikovne neodvisnosti metode, predstavljene v prispevku.

7. Literatura

- Ali, Ola Mohammad, Mahmoud Gad Alla in Mohammad Said Abdelwahab (2009): Improving machine translation using hybrid dictionary-graph based word sense disambiguation with semantic and statistical methods. *International Journal of Computer and Electrical Engineering*, 1/5.
- Carpuat, Marine in Dekai Wu (2007): Improving statistical machine translation using word sense disambiguation. *Zbornik konference Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning (EMNLP-CoNLL)*.
- Eneko Agirre in Aitor Soroa (2009): Personalizing PageRank for Word Sense Disambiguation. *Zbornik 12. konference European chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL'09)*.
- Erjavec, Tomaž, Darja Fišer, Simon Krek in Nina Ledinek (2010): The JOS Linguistically Tagged Corpus of Slovene. *Zbornik 7. mednarodne konference Language Resources and Evaluation (LREC'10)*, Valletta, Malta.
- Fellbaum, Christiane (1998) *WordNet: An Electronic Lexical Database*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Fišer, Darja (2009): Pristopi za avtomatizirano gradnjo semantičnih zbirk. V: Nina Ledinek, Mojca Žagar Karer, Marjeta Humar (ur.) *Terminologija in sodobna terminografija*. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
- Holozan, Peter (2008): Samodejno luščenje slovarja iz vzporednega korpusa s pomočjo vmesnega jezika in pomenskega razdvoumljanja. *Zbornik Šeste konference Jezikovne tehnologije*.
- Knight, Kevin (1993): Building a large ontology for machine translation. *Zbornik delavnice ARPA Human Language Technology Workshop*.
- Salam, Khan Md. Anwarus, Mumit Khan in Tetsuro Nishino (2009): Example based English-Bengali machine translation using wordnet. *Zbornik konference TriSA'09*.
- Softky, Bill (2007): How Google translates without understanding. http://www.theregister.co.uk/2007/05/15/google_translation/page2.html (23. 6. 2010)
- Steinberger, Ralf, Bruno Pouliquen, Anna Widiger, Camelia Ignat, Tomaž Erjavec, Dan Tufis in Daniel Varga (2006): The JRC-Acquis: A multilingual aligned parallel corpus with 20+ languages. *Zbornik 5. mednarodne konference Language Resources and Evaluation (LREC'06)*.
- Vickrey, David, Luke Biewald, Marc Teyssier in Daphne Koller (2005): Word-Sense Disambiguation for Machine Translation." *Zbornik konference Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*.
- Yuseop, Kim, Jeong-Ho Chang in Byoung-Tak Zhang (2002): Target Word Selection Using WordNet and Data-Driven Models in Machine Translation. *Zbornik konference PRICAI'02: Trends in Artificial Intelligence*.